

УДК 65.011.56

DOI 10.5281/zenodo.15038700

Научная статья

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ КАНАЛОВ ВНУТРЕННИХ КОРПОРАТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И ИНФОРМИРОВАНИЯ СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF MODERN CHANNELS OF INTERNAL CORPORATE COMMUNICATIONS AND INFORMATION OF EMPLOYEES OF ENTERPRISES

ЧЕРЕМУШКИН ЕГОР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ,
МИРЭА – Российский технологический университет.
ГЕРАЩЕНКО ЛЮДМИЛА АНДРЕЕВНА,
кандидат педагогических наук, доцент,
МИРЭА – Российский технологический университет.

CHEREMUSHKIN EGOR VIACHESLAVOVICH,
MIREA – Russian Technological University.
GERASHCHENKO LYUDMILA ANDREEVNA,
PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor,
MIREA – Russian Technological University.

В статье рассматриваются существующие каналы внутренних коммуникаций и технологии для совершенствования бизнес-процессов информирования сотрудников и внутренних коммуникаций предприятий. Приведены данные глобального исследования количества пользователей социальных сетей и исследования глобального рынка корпоративных порталов, в том числе в Российской Федерации. Выявлены преимущества использования отдельно взятых технологий и сделаны выводы об их перспективах развития в ближайшие годы. Сделан вывод о значительном потенциале развития процессов информирования сотрудников с использованием информационных технологий.

The article examines the existing channels of internal communications and technologies for improving business processes of informing employees and internal communications of enterprises. The data of a global study of the number of users of social networks and a study of the global market of corporate portals, including in the Russian Federation, are presented. The advantages of using individual technologies have been identified and conclusions have been drawn about their development prospects in the coming years. It is concluded that there is a significant potential for the development of employee information processes using information technology.

Ключевые слова: корпоративные коммуникации, каналы коммуникаций, сотрудники, эффективность процессов, внутренние коммуникации, информационные технологии.

Key words: corporate communications, communication channels, employees, process efficiency, internal communications, information technology.

В современном мире, благодаря широкому распространению IT-решений, организации располагают обширным набором инструментов для внутреннего общения с персоналом, а также разнообразными методами получения обратной связи от сотрудников. Для максимальной эффективности процесса внутренней коммуникации необходимо понимать, какие из каналов больше подходят под специфику предприятия. Кроме того, нельзя отказываться от использования современных информационных решений для оптимизации этого процесса.

Существует несколько определений термина «коммуникация»:

- это объект изучения в теории менеджмента и широко распространенная деятельность в операционных процессах и управленческих решениях организаций;
- это средство, способствующее внедрению социальной энергии и инвестиций в социальные системы;
- это инструмент для достижения поставленных целей, организационных и других изменений, изменения поведения и повышения эффективности предоставления информации [1].

Существует несколько классических каналов внутренних коммуникаций, которые используются организациями на сегодняшний день:

- очные встречи;
- видеоконференции;
- корпоративная электронная почта;
- социальные сети (внешние и внутренние);
- мессенджеры (внешние и внутренние);
- корпоративные порталы сотрудников;
- мероприятия;
- информационные стенды, доски с информацией и прочее.

Развитие внутренней корпоративной социальной ответственности является инструментом укрепления конкурентоспособного положения организации [2]. Эффективные процессы внутренних коммуникаций помогают снизить барьер между менеджментом и рядовыми сотрудниками. Если сделать эти процессы частью корпоративной культуры, то и эффективность процессов будет значительно повышена [7].

Поскольку решения необходимо совершать все быстрее и быстрее, информация должна передаваться еще быстрее. С традиционными каналами связи такие требования больше не подлежат исполнению [5].

Корпоративная социальная сеть.

Современный человек уже не может представить свою жизнь без социальных сетей. Они аккумулируют в себе информацию о нашей жизни и жизни наших знакомых: фотографии, видеозвонки, сообщения, сообщества. В 2024 году специалисты платформы данных провели исследование динамики количества пользователей социальных сетей в мире (рис. 1) [8].

Столь устойчивым и быстрым ростом не могли не заинтересоваться специалисты по коммуникациям крупнейших предприятий. Сегодня во многих компаниях есть корпоративный мессенджер или внедренная корпоративная социальная сеть.

Корпоративная социальная сеть (КСС) имеет ряд преимуществ перед классическими методами коммуникации с сотрудниками:

- простота доступа к информации;
- предотвращение конфликтов благодаря всеобщему доступу к информации;
- стимулирование инициатив;

- формирование корпоративной культуры;
- поддержка адаптации новых сотрудников;
- повышение вовлеченности [3].

Рис. 1. Данные о количестве пользователей социальных сетей от платформы данных Statista

По результатам аналитики число пользователей социальных сетей будет лишь расти от года к году, все большее людей будут предпочитать такой канал получения информации альтернативным (телевидение, печатные издания, радио). А значит, и компании смогут использовать социальные сети для улучшения процессов внутренних коммуникаций с сотрудниками.

Корпоративный портал.

Под «корпоративным порталом» понимается веб или десктопное решение, развернутое в интернет-компании, предназначенное для всеобщего и единовременного доступа сотрудников к информации.

По данным исследовательского агентства Research Nester ожидается, что глобальный рынок корпоративных порталов будет расти со среднегодовым темпом ~18 % в течение прогнозируемого периода, т. е. с 2022 по 2031 год [4].

Использование портала сотрудников для процессов внутренних коммуникаций в компании позволяет ей получить следующие преимущества:

- централизация информации;
- повышение скорости и качества коммуникации;
- повышение продуктивности сотрудников;
- развитие персонала через обучение;

- укрепление корпоративной культуры.

Столь активный рост рынка говорит о том, что с каждым годом все больше компаний внедряют или разрабатывают собственные решения. Корпоративный портал становится неотъемлемой частью процессов внутренних коммуникаций.

Корпоративный мессенджер.

В 2022 году наблюдался пик спроса корпораций на внутренние мессенджеры. Аналитики связывают этот факт с отложенным эффектом пандемии COVID-19 и массовым переводом сотрудников на удаленный формат работы.

Исследовательское агентство IaaSaaSaaS приводит следующие данные о количестве пользователей корпоративных мессенджеров в 2023 году (рис. 2) [6].

Рис. 2. Данные о количестве пользователей корпоративных мессенджеров

Кроме того, аналитики агентства провели сравнительный анализ решений на рынке Российской Федерации и составили рейтинг 14 наиболее популярных корпоративных мессенджеров (рис. 3) [6].

Методика исследования корпоративных мессенджеров основана на оценке по трем основным критериям: рыночные характеристики, технические характеристики и уровень цен.

Под рыночными характеристиками аналитики понимают популярность мессенджера, его долю на рынке, уровень доверия со стороны пользователей и компаний, а также возможности интеграций с другими сервисами. Технические характеристики подразумевают под собой оценку функциональности, удобства использования, стабильности работы, уровня безопасности. Уровень цен отражает стоимость использования мессенджера для бизнеса на одного пользователя и стоимость дополнительных услуг.

Каждый мессенджер оценивается по описанным критериям, а результаты суммируются для получения общего балла.

Рис. 3. Рейтинг корпоративных мессенджеров

По результатам приведенных исследований рынка корпоративных мессенджеров в Российской Федерации можно сделать вывод, что конкуренция между вендорами и разработчиками высока и такая тенденция будет сохраняться в ближайшие годы. Общее число пользователей уже достигло 15,6 миллионов, и этот подсчет учитывает лишь открытые источники данных. Следовательно, крупные компании обращают все больше внимания на корпоративные мессенджеры для своих сотрудников.

В условиях повсеместного внедрения информационных технологий внутренние коммуникации в компаниях становятся все более развитыми и технологичными. Для обеспечения их эффективности необходимо учитывать специфику предприятия и использовать современные инструменты.

Классические каналы коммуникаций, такие как очные встречи, корпоративная почта и информационные стенды, по-прежнему остаются актуальными, однако их дополняют современные решения: корпоративные социальные сети, порталы сотрудников и мессенджеры.

Рынок корпоративных решений для внутренних коммуникаций демонстрирует устойчивый рост, а это, в свою очередь, свидетельствует о повышении спроса на такие технологии. Корпоративные социальные сети и мессенджеры становятся неотъемлемой частью бизнес-процессов, а корпоративные порталы – центрами управления информацией и взаимодействия сотрудников.

Для достижения максимальной эффективности внутренних коммуникаций предприятиям необходимо комбинировать традиционные и современные каналы, учитывать их преимущества и недостатки. Внедрение цифровых решений повышает эффективность процессов коммуникации и способствует повышению вовлеченности сотрудников, развитию корпоративной культуры общения, адаптации новых сотрудников.

В заключении хочется отметить, что в последние годы крупнейшие компании во всему миру начали уделять все больше внимания эффективности процессов внутренних коммуникаций, о чем говорят результаты многочисленных статистических исследований. Рынок решений для корпоративных коммуникаций растет, и, согласно аналитическим данным, этот тренд сохранится вплоть до 2030 года.

Перспективы развития включают в себя активное использование мобильных приложений, корпоративных социальных сетей и персонализированных рассылок. Эти инструменты позволяют доставлять информацию непосредственно сотрудникам, учитывать их интересы и обеспечивать обратную связь.

Важным направлением является развитие видеоконтента, который становится все более популярным и доступным. Видеоролики, вебинары и онлайн-трансляции позволяют наглядно и эффективно доносить информацию до сотрудников. Также перспективным направлением является интеграция различных каналов коммуникаций в единую систему, что позволит создать целостную информационную среду и повысить эффективность внутренних коммуникаций.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дикаева Л.Х., Кахаров А.С., Эльгайтарова Н.Т. Понятие, сущность и роль коммуникационных процессов в компаниях // Журнал монетарной экономики и менеджмента. 2023. № 3. С. 145-150.
2. Колбасенко О.Е. Корпоративная культура и внутренние коммуникации как ключевой элемент корпоративной социальной ответственности // Перспективы развития предприятий реального сектора экономики в современных условиях: материалы международной (очно-заочной) научно-практической конференции, Саратов, 14 ноября 2016 года. Саратов: Саратовский социально-экономический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования "Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова". 2016. С. 108-111.

3. Персианов Д.В., Толмачева Т.А. Применение корпоративных социальных сетей при реализации социально-психологических методов управления персоналом // Вестник экономики, управления и права. 2024. Т. 17. № 4. С. 33-40.

4. Размер мирового рынка, прогноз и основные тенденции на 2023-2035 годы // Reseach Nester. 2023. URL: <https://www.researchnester.com/ru/reports/enterprise-portal-market/4093> (дата обращения: 09.01.2025).

5. Смирнов В.А. Каналы внутренних коммуникаций и воздействие внутренних коммуникаций на мотивацию // Вопросы науки и образования. 2018. № 13(25). С. 53-57.

6. ТОП-14 российских корпоративных мессенджеров 2024: обзор и рейтинг решений // IaaSaaSaaS. 2024. URL: https://iaassaaspaas.ru/rating/corp_messengers/rejting-top-14-rossiyskih-korporativnyh-messenzherov-2024-obzor-i-analiz-resheniy (дата обращения: 09.01.2025).

7. Abuzyarova Zh., Utalieva R. Effective internal communications as a result of a successful organization // Sciences of Europe. 2022. No. 90-2(90). pp. 3-6.

8. Number of social media users worldwide from 2017 to 2028 // Statista. 2024. URL: <https://www.statista.com/statistics/278414/number-of-worldwide-social-network-users> (дата обращения: 11.01.2025).

9. Антипов А.В., Воронов В.К., Геращенко Л.А. Исследование алгоритмов интеллектуального назначения задач на сотрудников организации // Polish Journal of Science. 2021. № 40(40). С. 61-66.

Поступила в редакцию: 11.03.2025

Принята в печать: 07.04.2025

© Черемушкин Е.В., Геращенко Л.А., 2025.